

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ СТРАТЕГИЯЛАРИ: ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАР

Яхйёева С.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада эпидемиологияни ўқитишда қўлланилаётган ҳозирги интерактив таълим стратегиялари кўриб чиқилган. Талабалар ва соғлиқни сақлаш соҳаси мутахассисларида назарий билимлар ва амалиёт кўникмаларини самарали ўзлаштиришига қаратилган асосий ёндашувлар таҳлил қилинган. Кейс-стади, симуляция ўйинлари, гуруҳли муҳокамалар ва рақамли технологиялар каби фаол ўқитиш усулларига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, улар танқидий фикрлаш ва касбий малака ривожланишига хизмат қилади. Яқинда олиб борилган тадқиқотлар натижалари интерактив усулларнинг эпидемиология мутахассисларини тайёрлаш сифатини яхшилашга ижобий таъсирини тасдиқлайди. Замонавий тиббиёт талабларига мослашиши ва мутахассислар тайёрлаш даражасини ошириши мақсадида инновацион таълим технологияларини ўқув дастурларига интеграция қилиши зарурлигига алоҳида урғу берилган.

Калит сўзлар: интерактив таълим, эпидемиология, таълим стратегиялари, фаол ўқитиш усуллари, педагогик технологиялар, касбий тайёргарлик, инновацион ўқитиш усуллари, таълимда рақамли технологиялар.

INTERACTIVE EDUCATIONAL STRATEGIES IN EPIDEMIOLOGY TRAINING: CURRENT TRENDS

Yaxiyoyeva S.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article reviews current interactive educational strategies applied in epidemiology training. The main approaches aimed at improving the effectiveness of acquiring theoretical knowledge and practical skills by students and healthcare professionals are analyzed. Special attention is given to active learning methods such as case studies, simulation games, group discussions, and digital technologies that contribute to the development of critical thinking and professional competencies. Results of a review of recent studies confirming the positive impact of interactive methods on the quality of epidemiology training are presented. Emphasis is placed on the necessity of integrating innovative educational technologies into curricula to adapt to the demands of modern medicine and enhance the level of specialist training.

Keywords: interactive learning, epidemiology, educational strategies, active learning methods, pedagogical technologies, professional training, innovative teaching methods, digital technologies in education.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Яхйёева С.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются современные интерактивные образовательные стратегии, применяемые в обучении эпидемиологии. Анализируются основные подходы, направленные на повышение эффективности усвоения теоретических знаний и практических навыков у студентов и специалистов в области здравоохранения. Особое внимание уделяется методам активного обучения, таким как кейс-стади, симуляционные игры, групповые дискуссии и цифровые технологии, способствующие развитию критического мышления и профессиональных компетенций. Представлены результаты обзора современных исследований, подтверждающих положительное влияние интерактивных методов на качество подготовки кадров в эпидемиологии. Сделан акцент на необходимость интеграции инновационных образовательных технологий в учебные программы для адаптации к требованиям современной медицины и повышения уровня подготовки специалистов.

Ключевые слова: интерактивное обучение, эпидемиология, образовательные стратегии, активные методы обучения, педагогические технологии, профессиональная подготовка, инновационные методы преподавания, цифровые технологии в образовании.

email: yaxiyoyeva.sanobar@bsmi.uz

Мавзунинг долзарблиги. Замоनावий тиббий таълим тизимида эпидемиология фанини ўқитишнинг самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, интерактив таълим стратегиялари — талабалар ва мутахассисларнинг назарий билимлари ҳамда амалий кўникмаларини муштахкамлашда самарали восита сифатида кенг қўлланилмоқда [1,2,5,14,15].

Кейс-стади, симуляция ўйинлари, гуруҳли муҳокамалар ва рақамли технологиялар каби фаол ўқитиш усуллари талабаларнинг танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантиришга ва касбий малакасини оширишга ёрдам беради [3,4,11,16,17].

Шунингдек, соғлиқни сақлаш соҳасидаги мутахассислар учун юқори сифатли таълим дастурларини яратиш ва амалга ошириш замоनावий тиббиёт талаблари билан уйғунлаштиришда муҳим аҳамиятга эга [8,9,10,13]. Интерактив усулларнинг таъсирчанлигини таҳлил қилиш ва уларни таълим жараёнига тўғри жорий этиш эпидемиология соҳасида мутахассислар тайёрлашнинг сифатини сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади [6,7,12, 18].

Шу сабабли, интерактив таълим стратегияларини ўрганиш ва уларнинг амалиётда қўлланилишини такомиллаштириш мавзуси илмий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Мақсад ва вазифалар. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади эпидемиология фанини ўқитиш жараёнида интерактив таълим стратегияларининг педагогик самарадорлигини аниқлаш, шунингдек уларнинг талабаларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини шакллантиришдаги таъсирини комплекс ўрганишдир. Шунингдек, замоनावий тиббий таълим талаблари доирасида интерактив усулларнинг самарали жорий этилиш механизмларини таҳлил қилиш ва уларни илмий асосланган тавсиялар асосида такомиллаштиришдир. Тадқиқотнинг вазифалари:

Эпидемиология фанини ўқитишда қўлланилаётган интерактив таълим стратегиялари, усуллари ва педагогик технологияларни тизимли ўрганиш.

Кейс-стади, симуляцион ўйинлар, гуруҳли муҳокамалар ва рақамли технологиялар каби фаол ўқитиш усулларининг таълим жараёнидаги самарадорлигини аниқлаш мақсадида назарий ва амалий тадқиқотлар таҳлилини ўтказиш.

Талабаларнинг эпидемиология соҳасидаги назарий билимлари ва амалий кўникмаларини шакллантиришда интерактив усулларнинг таъсирини эмпирик усуллар орқали баҳолаш.

Ўқитиш жараёнида интерактив усулларни жорий этишдаги амалиётдаги муаммолар ва тўсиқларни аниқлаш, шунингдек уларни бартараф этиш учун самарали педагогик ёндашувларни ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон тиббий таълими контекстида интерактив таълим технологияларини самарали интеграция қилиш бўйича методик тавсиялар тайёрлаш.

Замоनावий тиббий таълимнинг ривожланишига интерактив усулларнинг таъсирини таҳлил қилиш орқали соғлиқни сақлаш соҳасида юқори малакага эга мутахассисларни тайёрлашга ҳисса қўшиш.

Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот эпидемиология фанини ўқитишда интерактив таълим стратегияларининг педагогик самарадорлигини аниқлаш мақсадида амалга оширилди. Тадқиқот жараёнида назарий ва эмпирик усуллар комплексидан фойдаланилди.

Тадқиқот объекти:

Тадқиқот объекти сифатида Бухоро Давлат Тиббиёт Институтининг тиббиёт факультети талабалари ва эпидемиология фанидан дарс берадиган устозлар танланди. Талабалар ўртача ёши 18-22 бўлган 120 нафар талабалар ва 6 нафар устозлар тадқиқотда иштирок этишди.

Тадқиқот материаллари:

Тадқиқотнинг асосий материаллари сифатида талабаларнинг интерактив таълим жараёнида иштирок этиши, шу жумладан кейс-стади (case-study), симуляция ўйинлари, гуруҳли муҳокамалар, рақамли таълим воситалари каби педагогик технологиялардан фойдаланишлари қабул қилинди.

Тадқиқот усуллари:

- Назарий таҳлил усули: Қўлланилаётган интерактив таълим усуллари бўйича илмий адабиётлар, педагогик методикалар ва илмий мақолалар атрофлича ўрганилди.

- Анкеталаштириш ва интервью усуллари: Талабалар ва устозлар орасида интерактив таълим усулларига бўлган муносабат, уларнинг қийинчиликлари, имкониятлари ва самарадорлиги ҳақида маълумот тўпланди. Анкеталарда ёзма саволлар ва рейтинг шкалалари қўлланилди, интервьюлар эса ёзма ва оғзаки шаклда олинди.

- Экспериментал усул: Талабалар икки гуруҳга бўлинди — экспериментал гуруҳда интерактив усуллар қўлланилди, назорат гуруҳида эса анъанавий лекция усуллари ишлатилди. Уч ойлик ўқитиш жараёни натижаларини баҳолаш орқали икки гуруҳ ўртасида назарий билим ва амалий кўникмаларнинг фарқи аниқланди.

• Кейс-стади ва симуляция ўйинлари: Талабаларга мавжуд клиник ҳолатлар ва эпидемиологик сценарийлар тақдим этилди, уларнинг муаммоларни ҳал қилиш қобилияти ва жамоада ишлаш маҳорати ўрганилди.

• Статистик таҳлил усуллари: Тадқиқот натижалари SPSS дастури ёрдамида таҳлил қилинди. Ўртача қийматлар, стандарт оғишлар, корреляция ва тафовутларни баҳолаш учун критик тестлар қўлланилди. Натижаларнинг статистик аҳамияти $p < 0.05$ даражасида белгиланди.

Тадқиқот даври: 2024 йил сентябр ойдан 2025 йил май ойига қадар бўлган муддатда ўтказилди.

Маълумотларни қайта ишлаш: Тадқиқотда тўпланган маълумотлар электрон жадвалларга киритилди ва уларда тўпланган маълумотларнинг аниқлиги ва ишончилиги текширилди. Тадқиқот натижалари таҳлили натижасида илмий хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот давомида интерактив таълим усуллари қўллаш самарадорлиги ва уларнинг талабаларнинг эпидемиология бўйича билимлари ҳамда амалий кўникмаларига таъсири ўрганилди. Экспериментал гуруҳ ва назорат гуруҳида олинган натижалар ўзаро солиштирилди.

Назарий билимларнинг ўсиши: Экспериментал гуруҳда талабаларнинг эпидемиология фанидан тест синовлари натижалари 25% га ошган, бу ўз навбатида интерактив таълим усуллари билан назарий билимларни самарали ўзлаштиришдаги таъсирини кўрсатди. Назорат гуруҳида эса тест натижаларида сезиларли ўзгариш кузатилмади.

Амалий кўникмаларнинг ривожланиши: Кейс-стади ва симуляция ўйинлари орқали талабаларнинг клиник вазиятларни таҳлил қилиш қобилияти сезиларли даражада ошди. Экспериментал гуруҳда талабаларнинг 78% амалиётда ўз билимларини самарали қўллаш қобилиятини намоён этди, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 54% ни ташкил қилди.

Талабаларнинг фаол иштирок этиши ва мотивацияси: Анкеталаштириш натижаларига кўра, интерактив усулларда иштирок этган талабаларнинг 85% таълим жараёнидан қониқиб билдиришди ва бу усулларнинг ўқиш жараёнида мотивацияни оширишда муҳим рол ўйнаганлигини таъкидлашди. Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 60% ни ташкил этди.

Муаммолар ва тақлифлар: Талабалар ва устозлар интерактив таълим усуллари билан самарадорлигини таъкидлаган бўлсаларда ҳам, уларни жорий этишда техник воситаларнинг етишмаслиги ва вақт камлиги каби муаммолар мавжудлиги қайд этилди. Шунингдек, барча ўқитувчилар учун интерактив усулларга оид малака ошириш курсларининг ташкил этилиши зарурлиги таъкидланди.

Статистик таҳлил натижалари: Ҳар икки гуруҳнинг натижалари ўртасида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди ($p < 0.05$). Бу, интерактив таълим усуллари талабаларнинг билими ва кўникмаларини анча самарали ошираётганлигини кўрсатади.

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари шундан далolat берадики, эпидемиология фанини ўқитишда интерактив таълим стратегияларини қўллаш талабаларнинг назарий билимлари ва амалий кўникмаларини сезиларли даражада яхшилади. Анъанавий ўқитиш усуллари билан солиштирилганда, интерактив ёндашувлар таълим жараёнида талабаларнинг фаол иштирокини рағбатлантиради, мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантиради, касбий малакасини мустаҳкамлайди ва таълим жараёнининг самарадорлигини оширади.

Тадқиқот давомида аниқландики, кейс-стади, симуляцион ўйинлар, гуруҳли муҳокамалар ва рақамли технологиялардан фойдаланиш орқали талабаларда клиник ва эпидемиологик фикрлаш кўникмалари шаклланади, муаммоли вазиятларда тезкор ва тўғри қарор қабул қилиш қобилияти ривожланади. Шу билан бирга, талабаларнинг таълим жараёнига бўлган қизиқиши, мотивацияси ва касбий йўналишга нисбатан муносабати ижобий томонга ўзгариши қайд этилди.

Статистик таҳлиллар интерактив усулларни қўллаган гуруҳдаги натижаларнинг аҳамиятли юқорилигини кўрсатди ($p < 0.05$). Бу эса ушбу ёндашувнинг илмий асосланган ва педагогик жиҳатдан самарали эканлигини тасдиқлайди.

Шу муносабат билан, тиббий таълим тизимида, хусусан, эпидемиология фанини ўқитишда интерактив таълим усуллари кенг жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бу нафақат таълим сифатини яхшилади, балки келажакда соғлиқни сақлаш тизимида рақобатбардош, мустақил фикрловчи, касбий жиҳатдан етук мутахассисларни тайёрлашга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Transforming and scaling up health professionals' education and training: WHO guidelines. Geneva: WHO; 2013.
2. Harden RM, Laidlaw JM. Essential Skills for a Medical Teacher. 2nd ed. Elsevier; 2017.

3. Dolmans DHJM, De Grave W, Wolhagen IHAP, van der Vleuten CPM. Problem-based learning: future challenges for educational practice and research. *Medical Education*. 2005;39(7):732-741.
4. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Tibbiy ta‘limni takomillashtirish konsepsiyasi. Toshkent; 2020.
5. Ruiz JG, Mintzer MJ, Leipzig RM. The impact of e-learning in medical education. *Academic Medicine*. 2006;81(3):207-212.
6. Rakhmatova M.R., Jalolova V.Z., Jumaeva G.A., Nazarov C.E. The level of knowledge of students acquired in interactive ways “Blitz method” and “Case study” // *Новый день в медицине* 2019, 4(28), С.69-73
7. Rakhmatova M.R., Jalolova V.Z. Effectiveness of the combined application of interactive methods "debats" and "a weak link" in the conduct of the lesson // *Биология и интегративная медицина* - 2018. - №4. С 225-131
8. Rakhmatova M.R., Jalolova V.Z. "The place of innovative technologies in training of highly qualified personnel in the highest medical educational institutions // *Биология и интегративная медицина* 2018. - №3. С. 234-247.
9. Rakhmatova M. R. et al. Interactive methods “blitz method” and “case study” factor affecting the level of knowledge // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 807-810.
10. Orziev, Z. M., et al. "Criteria for the effectiveness of the level of knowledge of students acquired by interactive teaching methods." *Diary of the Kazan Medical School* (2019): 38-42.
11. Cook DA, Hatala R, Brydges R, Zendejas B, Szostek JH, Wang AT, Erwin PJ, Hamstra SJ. Technology-enhanced simulation for health professions education: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*. 2011;306(9):978-988.
12. Klichova F. K. et al. Efficiency of methods of dactic playing in developing professional skills // *Новый день в медицине*. – 2020. – №. 4. – С. 528-529.
13. Рахматова М. Р. и др. Талабалар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб этувчи тўғарақлар ташкил этишнинг устуворлиги // *Биология и интегративная медицина*. – 2021. – №. 1 (48). – С. 444-454.
14. Рахматова М.Р., Жалолова В.З., Мустафаева Ш.А., Нурова З.Х. Малакали тиббий кадрлар тайёрлашда инновацион педагогик педагогик технологияларнинг ўрни // *Новый день в медицине* - 2020. - № 1 (20). - С. 77-80.
15. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З., Кличова Ф.К. Критерии эффективности уровня знаний студентов, приобретенных интерактивными методами обучения // *«Дневник Казанской медицинской школы»* 2019, июнь С. 38-42 З.
16. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З. Влияние интерактивных методов обучения на формирование уровня клинических знаний // *Вестник Международного Университета Кыргызстана* 2018 №3 С 163-167
17. Орзиев З.М., Рахматова М.Р., Жалолова В.З. Влияние интерактивных методов обучения на формирование уровня клинических знаний // *Вестник Международного Университета Кыргызстана* 2018 №3- С. 163-167
18. Орзиев З. М., Рахматова М. Р., Жалолова В. З. Интерактив методларни бирлаштирган холда дарс утиш самардорлиги/ «Современное состояние, проблемы и перспективы медицинского образования» международная учебно-научно-практическая конференция Бухара. – 2018. – С. 92-95.

Иқтибос учун: Яхйёева С.А. Эпидемиологияни ўқитишда интерактив таълим стратегиялари: замонавий тенденциялар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 121–124. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570027>